

Universidad de Talca
Facultad de Odontología

La Guía del Memorista

Módulo Proyecto de Memoria 3423B612

• <https://doi.org/10.5281/zenodo.6344971> •

Versión del 17 de Marzo de 2022

•

Dr. César Andrés Rivera Martínez

Magíster en Ciencias Biomédicas con mención en Patología Oral
Doctor en Estomatopatología con mención en Estomatología

Departamento de Estomatología
Profesor Responsable
cerivera@utalca.cl
@drcesarrivera

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	3
2. ACADÉMICOS	3
3. TERMINOLOGÍA	3
4. TIPOS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS	4
5. UNIDADES DE APRENDIZAJES Y SABERES ESENCIALES	6
6. ÉTICA CIENTÍFICA	7
7. CALIFICACIÓN	8
8. FORMATO DEL DOCUMENTO ESCRITO	8
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

1. PRESENTACIÓN

Proyecto de Memoria (3423B612) es una disciplina semestral de formación fundamental (F/F) y disciplinar (F/D), que tiene como prerrequisito el módulo de Odontología Poblacional. Para su realización dispone de 108 horas, correspondientes a 54 horas presenciales y 54 horas de trabajo autónomo orientado por un profesor guía. El módulo contribuye a la competencia número 12 del plan de formación de la carrera de Odontología de la Universidad de Talca: “Aplicar el método científico al estudio de problemas de salud identificados a nivel colectivo o individual, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas”. Proyecto de memoria tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes conocimientos y destrezas generales para la conducción de un trabajo científico. Independiente del diseño de investigación escogido por cada estudiante, el módulo tiene como fundamento transversal la entrega de las bases para el reconocimiento de un problema de investigación y la elaboración de una propuesta para abordarlo. Considerando que todos los estudiantes deben enfrentarse a la literatura científica, los contenidos proporcionados se centran en el formato IMRD, esto es introducción, metodología, resultados y discusión.

La calificación del módulo integra el promedio de calificaciones ponderadas de la totalidad de los módulos del plan de formación de la carrera de Odontología (exceptuando memoria e internado) para la obtención del título profesional de Cirujano Dentista. Este texto presenta algunas directrices para instruir a los estudiantes, profesores guía y directores de departamento en la obtención de los productos del módulo. El Syllabus puede descargarse desde Educandus.

2. ACADÉMICOS

Alejandro Hidalgo, ahidalgo@utalca.cl, coordinador de sección y encargado de sección.
César Rivera, cerivera@utalca.cl, profesor responsable del módulo y encargado de sección.
Constanza Fernández, cofernandez@utalca.cl, coordinadora de sección y encargada de sección.
Daniel Droguett, ddroguett@utalca.cl, encargado de sección.
Francisco Zamudio, franzamudio@utalca.cl, coordinador de sección y asesor estadístico.
Jaime Jacques, jjacques@utalca.cl, encargado de sección.
Juliana Botelho, jbotelho@utalca.cl, encargada de sección.
Karla Gambetta, kgambetta@utalca.cl, encargada de sección.
Patricia Jiménez, pjimenez@utalca.cl, encargada de sección.
Ramiro Castro, rcastro@utalca.cl, encargado de sección.
Rodrigo Giacaman, giacaman@utalca.cl, encargado de sección.
Soraya León, sleon@utalca.cl, encargada de sección.
Vidal Pérez, vperez@utalca.cl, coordinador de sección y encargado de sección.

3. TERMINOLOGÍA

Existen varios términos asociados a la conducción de este módulo, los más relevantes son:

3.1. Memoria. Es un trabajo científico guiado, realizado por 2 a 4 estudiantes, que consiste en un estudio sobre una materia de las disciplinas propias de la carrera, mediante una investigación de base bibliográfica, experimental, empírica o una elaboración teórica, dentro de un riguroso marco metodológico. La memoria es un producto de carácter científico originado a partir de dos módulos, Proyecto de Memoria y Memoria, ambos de carácter semestral.

3.2. Departamento. Es la unidad académica donde se realizan los trabajos de investigación. Los departamentos son los responsables de disponer a la Facultad de Odontología de profesores guía y

temas de tesis. También entregan las directrices propias de la disciplina para conducir los trabajos presenciales y autónomos de los memoristas. Las secciones del módulo se construyen en base a los departamentos participantes.

3.3. Docente guía. Es un académico de la Universidad de Talca con profundo conocimiento en un área particular. Su rol es el de un mentor, orientando al estudiante a definir y especificar el tema de investigación. Su tiempo de dedicación para los trabajos de memoria es 1 hora semanal, por 22 semanas. El docente guía es el responsable de entregar los conocimientos específicos del diseño de investigación para la conducción del proyecto. Autoriza el proyecto y el plan de trabajo presentados por el alumno y perfeccionado por los encargados de sección. Durante la conducción del proyecto y memoria, controla el estado de avance de forma periódica, a través de medios y métodos acordados con el estudiante. Informa la calificación al coordinador del módulo, tanto del proyecto como posteriormente de la memoria. En los trabajos de investigación puede existir la figura de un profesor co-guía o co-responsable, sin embargo, la responsabilidad de la calificación es del docente guía. El profesor guía dedica 22 horas para la dirección del proyecto.

3.4. Profesor responsable del módulo. Académico que trabaja en nivelar y entregar los conceptos básicos para enfrentar el conocimiento científico biomédico. Es responsable del plan de trabajo e ingreso de las calificaciones en el Sistema de Gestión Curricular (SGC). Se acompaña por profesores **coordinadores de sección**, que son representantes de los diferentes departamentos, para trabajar los aspectos generales de las propuestas científicas de la Facultad de Odontología. El trabajo del profesor responsable y los coordinadores de sección se centra en el formato IMRD. El profesor responsable y los coordinadores de sección dedican 54 horas para los trabajos del módulo.

3.5. Encargados de sección. Se integran al módulo luego de los aspectos generales trabajados por el profesor responsable y los coordinadores de sección. Son académicos con una fuerte formación científica, encargados de apoyar al estudiante y su profesor guía en la formulación de la propuesta investigativa específica teniendo en cuenta la naturaleza de los temas dispuestos por las unidades académicas y el conocimiento disciplinar de los docentes guía. El hito final del trabajo de los encargados de sección es la evaluación de la presentación oral de la propuesta de producto científico. La propuesta de proyecto de memoria es un trabajo conjunto entre los estudiantes, sus profesores guía y los encargados de sección. Los encargados de sección dedican 30 horas para los trabajos del módulo.

4. TIPOS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS

El desarrollo de un tema es un acuerdo establecido entre el estudiante, su profesor guía y enriquecido por los encargados de sección de acuerdo con las directrices que cada Departamento estime pertinentes. Comienza con un problema, el que lleva a un diseño y ejecución del trabajo en un plazo acotado que **no debe superar el mes Noviembre del año académico en curso**. La memoria odontológica es un producto científico que puede clasificarse como:

4.1. Revisión sistemática. Realizada por 2 a 4 estudiantes. Implica un plan detallado y una estrategia de búsqueda con el objetivo de reducir el sesgo al identificar, evaluar y sintetizar todos los estudios relevantes sobre un tema en particular. Clásicamente, responde una pregunta concreta. A menudo incluye un componente de meta-análisis (técnica estadística para sintetizar los datos de varios estudios en una sola estimación cuantitativa) (1). La revisión sistemática es útil para obtener una respuesta concreta a cuestiones clínicas específicas. Para su escritura existe un conjunto de ítems mínimos, conocidos como lineamientos PRISMA (<http://www.prisma-statement.org>) (2). Un subtipo de revisión sistemática lo constituye la revisión sistemática exploratoria o *scoping review*,

cuyos lineamientos de reporte se llaman PRISMA-ScR (3). Estos lineamientos están disponibles en el sitio <http://www.prisma-statement.org/Extensions/ScopingReviews>.

4.2. Revisión narrativa. Realizada por 2 a 4 estudiantes. Una revisión de la literatura narrativa o tradicional es un análisis exhaustivo, crítico y objetivo de los conocimientos actuales sobre un tema. Son una parte esencial del proceso de investigación y ayudan a establecer un marco teórico y un enfoque o contexto para una investigación. Presentan un elevado riesgo de sesgo, por su subjetividad (no poseen metodología). Su escritura puede orientarse hacia la respuesta de una pregunta o plausibilidad biológica (presentación de una hipótesis). Una guía la escritura de una revisión narrativa efectiva puede consultarse en el video disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=D1454uPM70I>.

4.3. Guía clínica. Realizada por 2 a 4 estudiantes. Es un conjunto de recomendaciones para la práctica clínica dirigidas a optimizar la atención a los pacientes. Se basan en la revisión sistemática de la evidencia y la valoración de los beneficios y los riesgos de las opciones. Para su desarrollo existen los lineamientos ARRIVE (4) disponibles en <http://www.agreetrust.org/resource-centre/agree-reporting-checklist/>.

4.4. Estudio observacional. Realizado por 2 a 4 estudiantes. Los diseños de cohortes (prospectivos y retrospectivos), casos y controles, y los transversales constituyen diferentes enfoques para investigar la ocurrencia de eventos relacionados con la salud en una población y en un periodo de tiempo determinado. En estos diseños no hay intervención de los investigadores. Para informar adecuadamente este tipo de investigaciones, existe la declaración STROBE (<https://www.strobe-statement.org>) (5).

4.5. Estudio experimental. Realizado por 2 a 4 estudiantes. En ellos el investigador manipula artificialmente los factores o sujetos del estudio, como el régimen terapéutico o algún otro parámetro (6). En el caso de corresponder a estudios pre-clínicos utilizando animales de experimentación se deben seguir las pautas ARRIVE (<https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines>) (7).

4.6. Ensayo clínico. Realizado por 2 a 4 estudiantes. Es un especial tipo de estudio experimental. Proporciona la mejor evidencia sobre el efecto de las intervenciones terapéuticas. Para su escritura existe una lista de ítems críticos contenidos en la declaración CONSORT (<http://www.consort-statement.org/>) (8).

4.7. Caso clínico. Realizado por 2 estudiantes. Los informes de casos describen los problemas de salud y el manejo clínico de un paciente con fines científicos o educativos. Históricamente, los informes de casos han sido importantes para reconocer enfermedades nuevas o raras, evaluar los efectos beneficiosos y perjudiciales de una intervención y para la educación de los profesionales de la salud. Para su escritura deben seguirse los lineamientos CARE (<https://care-statement.org/>). Una aplicación online para la escritura de casos clínicos es CARE-writer (<https://care-writer.org>).

Estos tipos de investigación han sido conocidos por los estudiantes en los módulos de formación previos. **La enseñanza para la conducción de estos productos es uno de los roles más importantes de los profesores guía.**

5. UNIDADES DE APRENDIZAJES Y SABERES ESENCIALES

El módulo Proyecto Memoria consta de 2 unidades de aprendizaje, las que pueden ser desarrolladas a distancia (e-learning), de forma presencial o mixta, en sesiones de 3 horas. La primera unidad (20%) será trabajada con el profesor responsable del curso y los coordinadores de sección. La siguiente (80%) será desarrollada en las secciones de cada departamento donde se conduzcan los proyectos. Cada unidad recibirá notas parciales, las que ponderadas determinarán la calificación final de Proyecto Memoria (100%).

5.1. Unidad 1: “Nivelación y Conceptos”. Semanas 1 a 8. Tiene una ponderación de un 20%. Contiene una prueba final escrita, que corresponde a un 100% de la Unidad. El contenido a revisar semana a semana se lista en la Tabla 1. Las actividades no presenciales corresponden a la revisión de videos de YouTube complementarios a los contenidos de cada sesión.

El enlace para la conexión a las sesiones sincrónicas digitales de este bloque es <https://reuna.zoom.us/j/86571468564?pwd=dElpckhkb2MrUDBad290OFUwSEVUQT09> y su código de acceso es **3423B612**.

Tabla 1. Contenidos y sesiones de la primera unidad.

Semana	Fecha	Detalle de la sesión
1	Jueves 17 de Marzo	Presentación del curso. Sesión sincrónica.
		Actividad no presencial: La idea. https://youtu.be/qclfSLYu8d0 (1:31)
		Actividad no presencial: La pregunta de investigación. https://youtu.be/7mujOnO5IQ (12:10)
		Actividad no presencial: Tema, pregunta y justificación. https://youtu.be/cErnTEUxMw8 (9:29)
2	Jueves 24 de Marzo	Lectura de artículos científicos. Sesión asincrónica.
		Actividad no presencial: Cómo prevenir la lectura de papers no confiables. https://youtu.be/VOZVNDKLnRA (42:50)
3	Jueves 31 de Marzo	Tipos de investigación científica. Sesión asincrónica.
		Actividad no presencial: Los dos tipos de investigación científica. https://youtu.be/4uL2x5FmAzY (27:59)
		Actividad no presencial: Jerarquía de evidencia científica. https://youtu.be/uGSungyOqfM (10:32)
4	Jueves 7 de Abril	Suspensión de actividades académicas a partir de las 13:10
		Actividad no presencial: Búsqueda de literatura científica en PubMed 1. https://youtu.be/Pb5Mr72IN0U (12:04)
		Actividad no presencial: Búsqueda de literatura científica en PubMed 2. https://youtu.be/aOAXi4T87fM (12:32)
		Actividad no presencial: Búsqueda de literatura científica en PubMed 3. https://youtu.be/aAq1Kq3d6f0 (11:44)
		Actividad no presencial: Citas y referencias con EndNote. https://youtu.be/xMPDIhvk9g (13:34)
5	Jueves 14 de Abril	Suspensión de actividades académicas a partir de las 13:10
		Actividad no presencial: Las variables. https://youtu.be/ozcRT4_Je0s (30:33)
		Actividad no presencial: Los objetivos. https://youtu.be/H8hinlZVo54 (27:20)
6	Jueves 21 de Abril	Cómo redactar las variables y objetivos. Sesión sincrónica.
		Actividad no presencial: La estructura de un proyecto de investigación. https://youtu.be/sVWyPUzL-G0 (10:11)
7	Jueves 28 de Abril	La introducción. Sesión sincrónica.
		Actividad no presencial: La introducción. https://youtu.be/oDGYs7BB1B4 (17:35)
		Actividad no presencial: Elevator pitch. https://youtu.be/wX5sfS-XMoQ (11:36)
8	Jueves 5 de Mayo	Prueba escrita. Sesión sincrónica.

5.2. Unidad 2: “Avance e Informe”. Semanas 9 a 18. En la segunda unidad los estudiantes realizarán actividades relacionadas con su propuesta de investigación. Tiene una ponderación de un 80%. Estos trabajos serán dirigidos por los encargados de sección. Las sesiones se listan en la Tabla 2. Los trabajos con los profesores guía estarán orientados por la retroalimentación recibida semana a semana en cada sección. El horario de estas actividades y las dinámicas se coordinarán al interior de cada departamento. Las actividades no presenciales de cada semana corresponderán a mejoras de la propuesta de investigación. Posee dos productos, una presentación oral, que corresponde a un 50% de la Unidad y un informe escrito con un 50%. En la presentación oral los profesores retroalimentan a los memoristas y tutores con el fin de asegurar la viabilidad de las propuestas. El informe escrito del proyecto es calificado por el profesor guía. Debe incorporar mejoras desde la presentación oral.

Tabla 2. Contenidos y sesiones de la segunda parte.

Semana		Detalle de la sesión
9	Jueves 12 de Mayo	Elaboración de la propuesta del proyecto de memoria. Sesión sincrónica. Actividad no presencial: Redacción y ajustes a la presentación oral e informe del proyecto de memoria.
10	Jueves 19 de Mayo	Elaboración de la propuesta del proyecto de memoria. Sesión sincrónica. Actividad no presencial: Redacción y ajustes a la presentación oral e informe del proyecto de memoria.
11	Jueves 25 de Mayo	Elaboración de la propuesta del proyecto de memoria. Sesión sincrónica. Actividad no presencial: Redacción y ajustes a la presentación oral e informe del proyecto de memoria.
12	Jueves 2 de Junio	Elaboración de la propuesta del proyecto de memoria. Sesión sincrónica. Actividad no presencial: Redacción y ajustes a la presentación oral e informe del proyecto de memoria.
13	Jueves 9 de Junio	Presentación oral de la propuesta del proyecto de memoria. Sesión sincrónica. Actividad no presencial: Redacción y ajustes al informe del proyecto de memoria.
14	Jueves 16 de Junio	Presentación oral de la propuesta del proyecto de memoria. Sesión sincrónica. Actividad no presencial: Redacción y ajustes al informe del proyecto de memoria.
15	Jueves 23 de Junio	Semana de aprendizaje autónomo. Actividad no presencial: Redacción y ajustes al informe del proyecto de memoria.
16	Jueves 30 de Junio	Retroalimentación de la presentación oral. Sesión sincrónica. Entrega del informe escrito del proyecto de memoria. Sesión sincrónica. Actividad no presencial: Lectura de literatura relacionada con el proyecto.
17	Jueves 1 de Julio	Retroalimentación del informe escrito. Sesión sincrónica Incorporación de modificaciones para iniciar el trabajo práctico, según retroalimentación de docente guía.
18	Jueves 8 de Julio	Ingreso de las calificaciones en el Sistema de Gestión Curricular. Cierre del módulo.

6. ÉTICA CIENTÍFICA

Las memorias que involucren la participación de animales de experimentación y seres humanos como sujetos de estudio deben poseer la aprobación de un Comité de Ética Científica. Se recomienda que las propuestas de memoria se inserten en proyectos mayores dirigidos por profesores, los cuales ya posean una aprobación ética. Si una vez iniciado el segundo semestre las propuestas no cuentan con aprobación ética, el docente guía hará llegar al profesor responsable del módulo un documento de no más de 700 palabras resumiendo los aspectos esenciales de la propuesta. El documento será analizado por el profesor responsable y los encargados de sección, junto con el coordinador de investigación de la Facultad de Odontología. Ellos evaluarán la viabilidad (factibilidad) de la propuesta de investigación como memoria de pregrado de Odontología. Si el profesor guía es un encargado de sección, éste no podrá evaluar la factibilidad del proyecto. En este caso será reemplazado por un académico con grado de doctor de un departamento distinto al que está adscrita la memoria. De ser evaluado como viable, será el profesor

guía quien solicite posteriormente el parecer del comité de ética institucional antes de la finalización del módulo. La ejecución de la memoria no puede iniciarse sin la revisión y aprobación ética.

7. CALIFICACIÓN

El plazo del cual dispone el estudiante para concluir con la exigencia del módulo no debe exceder las 17 sesiones de planificación. La calificación del módulo comprende dos unidades no reprobatorias cuyos hitos son i) una nivelación y entrega de conceptos, ii) presentación oral con los avances del proyecto ante un encargado de sección y iii) un informe escrito final que contenga el protocolo de investigación. Las calificaciones se informarán en formularios digitales de Google Forms dispuestos para estos fines. La escala de evaluación ha sido definida en un 50%. Para aprobar el módulo las evaluaciones ponderadas deben corresponder a cuatro coma cero (4,0).

8. FORMATO DEL DOCUMENTO ESCRITO

El formato de los proyectos de memoria es común a todos los departamentos. El proyecto es un texto que posee varios elementos (Tabla 3).

Tabla 3. Elementos que debe contener el informe del proyecto.

Elementos pretextuales
Portada
Índice
Resúmenes
Resumen y palabras clave
Abstract y keywords
Formulación
Introducción
Objetivos
Metodología*
Plan de trabajo
Elementos posttextuales
Referencias bibliográficas
Apéndices (opcional)
Anexos (opcional)

*No aplica para las revisiones narrativas de la literatura.

8.1. Elementos pretextuales. Son partes del informe que se ubican antes del documento principal. Con excepción de la portada, estos elementos se numeran con números romanos minúsculos.

8.1.1. Portada. Primera hoja, que muestra el logo de la Universidad, seguido del nombre de la Universidad, Facultad de Odontología y la unidad académica donde se desarrolla el proyecto.

8.1.2. Título. Los títulos pueden constar de un máximo de 15 palabras. Los títulos normalmente no incluyen números y abreviaturas. El título debe incluir suficiente detalle disciplinar, pero debe ser lo suficientemente general como para que los lectores fuera del área puedan apreciar de qué se trata el proyecto.

8.1.3. Índice. Detalla los contenidos del documento. Se vincula con los títulos, subtítulos y secciones del texto. Para crear un índice, se puede consultar el siguiente enlace <https://www.youtube.com/watch?v=SqViGSIiOfU>.

8.2 Resúmenes.

8.2.1. Resumen. Debe contener un máximo de 250 palabras (sin referencias, figuras o tablas). Debe servir como una introducción general al tema y como un breve resumen no técnico de los principales objetivos y cómo ellos serán alcanzados, los resultados esperados y sus implicaciones. Su estilo de escritura es libre, sin secciones. Es deseable evitar el uso de abreviaciones. Para consultar ejemplos, pueden visitarse los sitios de las revistas Cell, Nature Communications, Scientific Reports y Plos One, entre otros.

8.2.1.1. Palabras clave. Bajo el resumen debe presentar 3 palabras clave en español las que deben ser términos DeCS (Descriptor en Ciencias de la Salud) <https://decs.bvsalud.org/es/>.

8.2.2. Abstract. Es el resumen en inglés. Salvo el idioma, sigue las mismas reglas del resumen en español.

8.2.2.1. Keywords. Bajo el abstract debe presentar 3 palabras clave en inglés las que deben ser términos MeSH (Medical Subject Headings) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/>.

8.3. Formulación. Contiene la propuesta de producto científico. Tiene una extensión máxima de 10 páginas. En esta sección se presentan los fundamentos teóricos-conceptuales y estado del arte que sustentan la propuesta, el problema o pregunta de investigación a abordar, los objetivos (generales y específicos), la novedad científica o tecnológica de la propuesta, la metodología (los procedimientos para realizar la propuesta) y el plan de trabajo o carta Gantt.

Los títulos de los capítulos, subtítulos y secciones de esta parte del documento se numeran con números arábigos. Debido a que este módulo contempla múltiples formatos científicos, el contenido y extensión de las partes de la formulación, junto con la aplicabilidad de incluir o no ciertas secciones, quedará el criterio del equipo investigativo formado por los memoristas, encargados de sección y profesores guía. **Todas las propuestas deben tener una introducción, objetivos y plan de trabajo.**

8.4. Elementos posttextuales. Son partes del proyecto que se ubican luego del documento principal. Estos elementos se numeran con números arábigos, los que son consecutivos desde el resumen.

8.4.1. Referencias. Todos y cada uno de los trabajos disponibles deben estar en la lista de referencias. Trabajos no publicados no deben citarse. Las referencias deben numerarse secuencialmente. Todas las revistas del listado deben estar presentes en el SCImago Journal Rank (<https://www.scimagojr.com/>), salvo que el docente guía considere incluir revistas fuera del ranking. El proyecto de memoria y el informe de memoria de la Facultad de Odontología usa el estilo Vancouver (el más utilizado en las ciencias médicas) para citar y referenciar las fuentes de información. Se recomienda usar gestores de referencias como EndNote, EndNote Web, Mendeley, Zotero o PaperPile. El estilo para ser utilizado con EndNote puede ser descargado desde <https://doi.org/10.5281/zenodo.2548697>.

8.4.2. Apéndices. Es el capítulo opcional que incluye información no indispensable para entender el contenido del informe, pero que resulta útil para describir ciertos materiales o procedimientos. Esta información es elaborada por el autor del informe. Un apéndice puede corresponder, por ejemplo, a un cuestionario. Cuando hay más de uno, su nombre se acompaña de un número arábigo (Apéndice 1, Apéndice 2, etc.).

8.4.3. Anexos. Es el capítulo opcional que contiene información complementaria no creada por el autor del informe. Un anexo puede corresponder, por ejemplo, a un certificado de aprobación de un

comité de ética científica. Cuando hay más de uno, su nombre se acompaña de un número arábigo (Anexo 1, Anexo 2, etc.).

8.5. Estilo. El estilo tiene como objetivo normalizar la presentación del proyecto de memoria de la Universidad de Talca. Una plantilla de orientación puede descargarse desde <https://doi.org/10.5281/zenodo.4626235>.

8.5.1. Hoja. Tamaño carta. El margen del lado izquierdo debe ser de 4 cm, derecho 2 cm y de 2,5 cm los márgenes superior e inferior.

8.5.2. Fuente. Times New Roman, tamaño 12.

8.5.3. Interlineado. Luego de la descripción del logo de la Universidad, es de 1,5 líneas. Los párrafos deben justificarse.

8.5.4. Capítulos. Todo capítulo debe iniciarse en una página nueva. La numeración para los capítulos es arábigo, con el texto en mayúscula, negrita y centrado.

8.5.5 Redacción. La redacción del trabajo debe ser cuidadosa, con lenguaje correcto, preciso y coherente, transmitiendo informaciones de fuentes confiables. Debe escribirse en primera persona, voz activa (las revisiones narrativas quedan excluidas de esta obligación). Pueden consultarse ejemplos en las mejores revistas del mundo. Un ejemplo erróneo sería “el experimento fue realizado por nosotros”. La forma correcta es “realizamos el experimento”. Las frases deben ser directas “sujeto→verbo→complemento”, sin una coma entre el sujeto y verbo.

8.5.6. Numeración progresiva. La numeración progresiva tiene la finalidad de ofrecer a los lectores una visión clara y coherente del texto y facilitar la localización inmediata de las partes que lo componen, recibiendo una identificación con números arábigos. Ejemplo: 1. TÍTULO DE CAPÍTULO, 1.1. Subtítulo y 1.1.1 Título de sección.

8.5.7. Figuras. Todas las representaciones gráficas reciben el nombre de figura. Todas deben citarse en el texto, con un número arábigo ascendente desde la primera figura. El título y descripción se ubican inmediatamente inferior de la representación. El título de la figura debe ser explicativo y breve. La leyenda (descripción) de las figuras no debe superar las 200 palabras.

8.5.8. Tablas. Son insertadas inmediatamente después del párrafo que las cita. Las tablas requieren una etiqueta (por ejemplo, "Tabla 1") y un breve título descriptivo sobre la tabla. Las leyendas, notas al pie y otro texto se ubican debajo de la tabla.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Uman LS. Systematic reviews and meta-analyses. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011;20(1):57-9.
2. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Bmj. 2009;339:b2535. doi: 10.1136/bmj.b2535.
3. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 2018;169(7):467-73. doi: 10.7326/m18-0850.
4. Brouwers MC, Kerkvliet K, Spithoff K. The AGREE Reporting Checklist: a tool to improve reporting of clinical practice guidelines. Bmj. 2016;352:i1152. doi: 10.1136/bmj.i1152.

5. Vandenbroucke JP, Von Elm E, Altman DG, Gotzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et al. [Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE): explanation and elaboration]. *Gac Sanit*. 2009;23(2):158. doi: 10.1016/j.gaceta.2008.12.001.
6. Beukelman T, Brunner HI. Chapter 6 - Trial Design, Measurement, and Analysis of Clinical Investigations. In: Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Wedderburn LR, editors. *Textbook of Pediatric Rheumatology (Seventh Edition)*. Philadelphia: W.B. Saunders; 2016. p. 54-77.e2. doi: 10.1016/B978-0-323-24145-8.00006-5.
7. Kilkeny C, Browne WJ, Cuthill IC, Emerson M, Altman DG. Improving bioscience research reporting: the ARRIVE guidelines for reporting animal research. *PLoS Biol*. 2010;8(6):e1000412. doi: 10.1371/journal.pbio.1000412.
8. Cobos-Carbo A, Augustovski F. [CONSORT 2010 Declaration: updated guideline for reporting parallel group randomised trials]. *Med Clin (Barc)*. 2011;137(5):213-5. doi: 10.1016/j.medcli.2010.09.034.